

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДА АЖДОДЛАРИМИЗ ЖАСОРАТИ ВА ҚАҲРАМОНЛИГИНИ ХАЛҚИМИЗ ТОМОНИДАН МАДҲ ЭТИЛИШИ

Турсунов Равшан Нормуратович¹, Худайбердиев Ойбек Самад ўғли²

¹Т.ф.д., профессор, Ижтимоий ва сиёсий фанлар институти, ²Ижтимоий ва сиёсий фанлар институти магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363089>

1939 йилнинг 1 сентябрида бошланган 2-жаҳон уруши тез фурсатда ўз домига кўплаб давлатларни, халқларни тортишга улгурди. 1941 йилнинг 22 июнь куни фашистлар Германияси Совет Иттифоқи худудига бостириб кириши билан уруш жабахасига унинг таркибидаги республикалар аҳолиси ҳам фавқулодда жалб этила бошланди. Жумладан, Ўзбекистон халқи ҳам фронтга сафарбарликда совет ҳокимиятининг асосий диққат марказида бўлди. Ўзбек халқи урушнинг илк кунлариданоқ фронтга сафарбар этилди.

Иккинчи жаҳон уруши мобайнида фронт майдонларига жўнатилган ўзбекистонлик жангчилар сонини қанчалигини 2024 йил 8 май куни Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Иккинчи жаҳон урушида қозонилган буюк ғалабанинг 79 йиллиги муносабати билан билдирган байрам табриклари матнида келтирилган маълумотларидан аниқ билиш мумкин бўлади. Жумладан, Шавкат Мирзиёев табрик матнида “Ўша оғир йилларда фронтга сафарбар этилган 1 миллион 950 мингдан зиёд ўзбекистонлик жангчилардан 538 мингдан кўпроғи ҳалок бўлгани, 158 мингдан ортиғи бедарак йўқолгани, 870 мингдан ошиғи турли жароҳатлар олгани, 60 минг нафардан зиёди эса ногирон бўлиб қайтгани бу ғалаба биз учун нақадар қимматга тушганини яққол кўрсатиб турибди. Ана шу қирғинбарот уруш халқимиз қалбида қолдирган битмас жароҳатни, орадан шунча вақт ўтган бўлса-да, ҳамон унутиб бўлмайди”[1] деб алоҳида қайғу билан урушнинг аянчли оқибатларини хотирлайди. Ушбу маълумотларга эътибор қаратсак, ҳар уч ўзбекистонликдан бири фашист босқинчиларига қарши кўлига қурол олиб, юрти ва умуминсоният учун тинчлик ўрнатилишида улкан ҳисса қўшганлигини англаш мумкин. Шу билан бирга ҳар бир инсон “уруш” манзараси нақадар қонли ва аёвсиз эканлигини, уруш қанчадан-қанча бегуноҳ инсонларнинг ёстигини қуритганлигини, болаларнинг етим бўлиб қолишига сабаб бўлганлигини яхши англаши лозим. Шунингдек, ҳар бир инсон тинчлик ва барқарорлик тушунчасини, унинг моҳиятини ҳам чуқур ҳис этиши ҳамда англамоғи керак. Тинчлик – нақадар олий неъмат эканлигини, уни нима учун доимо қадрлаш, асраб-авайлаш лозимлигини юқоридаги, яъни уруш оқибатида ўзбекистонлик жангчиларнинг 538 мингдан кўпроғи инсон ҳалок бўлгани, 158 мингдан ортиғи бедарак йўқолгани, 870 мингдан ошиғи турли жароҳатлар олгани, 60 минг нафардан зиёди эса ногирон бўлиб қайтгани каби аянчли ва даҳшатли ҳолат билан изоҳлаш мумкин.

Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, узоқ йиллар мобайнида, хусусан, совет даврида ҳамда мустақилликнинг дастлабки йилларида Иккинчи жаҳон уруши вақтида Ўзбекистон тарихи ва халқимизнинг қозонилган ғалабадаги иштироки масаласи тарихчи, файласуф, адабиётшунос олимлар эътиборидан четда бўлди. Ўзбекистон халқининг Иккинчи жаҳон уруши даврида фашизмга қарши кураши, жасорати ва қаҳрамонликлари нафақат ёш авлодга, балки фуқароларимизга ҳам етказилмади. Аниқроқ айтадиган бўлсак,

халқимиз яқин-яқингача Ўзбекистон халқининг Иккинчи жаҳон урушида эришилган ғалабага қўшган ҳиссаси ҳақида тўлақонли билимга эга бўла олмаган эди. Бу борада давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев алоҳида тўхталиб, “Ҳақиқатан ҳам, униб-ўсиб келаётган ёш авлодимиз фашизм балосига қарши курашда жасур аجدодларимиз кўрсатган мардлик ва матонатни асло ёдидан чиқармаслиги керак. Бу тарихий ҳақиқатни уларга тўла етказиш, фарзандларимизни миллий ғурур ва ифтихор руҳида, ватанпарварлик руҳида тарбиялашда барча мутасадди ташкилотлар, олимларимиз, ижодкор зиёлиларимиз фаол иштирок этадилар”[2], деб – миллатни уруш қатнашчиларининг озодлик йўлида чеккан азоб-уқубатларини, кўрсатган жасоратларини қалбан ҳис қилишларини, уларни ёрқин хотираларини доимо ёд этишга чорлайди.

Эътиборимизни фронтдаги жангларнинг бориши ва унда айрим ўзбекистонлик жангчиларнинг ғалабага қўшган ҳиссаларига қаратсак, мақсадга мувофиқ бўлади ва бу орқали мавзунинг моҳиятини янада чуқурроқ англаш мумкин. Фашизм устидан қозонилган ғалабага Сталинград остонасидаги жанг урушидаги муҳим бурилиш нуқтаси бўлди. Мазкур 1 йилдан ошиқроқ вақт, яъни 1942 йилнинг июль ойидан 1943 йилнинг октябрга дача давом этган Сталинград учун жангда икки томондан жами 2 миллион 100 мингдан ортиқ киши иштирок этган. Бироқ, бу жангда фашистларнинг умумий йўқотишлари, яъни ҳалок бўлганлар, бедарак йўқолганлар ҳамда ярадор ва асир тушганларнинг умумий сони 1,5 миллионга яқин кишини ташкил этгани, Совет армиясининг йўқотишлари 1 миллион 130 минг экани (улардан 480 минги ҳалок бўлган ва бедарак йўқолганлардир)[3].

Кавказ ва Сталинград учун жангларда Ғалабани таъмин этишда ўзбекистонликларнинг иштироки ҳам аҳамиятли бўлди. Қолаверса, Сталинград – кўплаб ўзбекистонлик уруш қатнашчиларининг жанговар йўлининг бошланиши бўлиб қолди. Улар орасидан кейинчалик қаҳрамонлар ва генераллар етишиб чикди. Айнан Кавказ учун жангларда Ўрта Осиё ҳарбийларидан биринчи бўлиб Собир Раҳимовга 1943 йил 19 март куни “генерал-майор” унвони берилди[4].

Волгабўйи мудофаасида эса немис пулемёт расчёти курсовида автоматчилар ротаси ўқчиси Раҳмон Аҳмедов бир ўзи 15 га яқин гитлерчиларни йўқ қилади, қолганларни таъқиб этади. У “Жасурлиги учун” медали билан тақдирланади.

1942 йилнинг август ойида бўлиб ўтган ва мудофаани ёриб кирмоқчи бўлган Вермахтнинг 4 танк армиясини тўхтатиб қолган 1104 пушка-артиллерия полки 2 дивизиони катта телефончиси Турон Нуралиев 9 август куни душманнинг оловли ҳужуми пайтида алоқани тиклашга муваффақ бўлади. Шиддатли жанг кетаётган Абганерово темир йўл бекати атрофида ҳам кичик сержант Т.Нуралиев алоқа симларини ётқизди. У кўрсатган жасорати учун “Жанговар хизматлари учун” медали билан тақдирланган.

1942 йилнинг 21 август куни гвардия сержанти Қули Элмуродов хизмат қилаётган 4 рота 175,1 белгили тепаликка ҳужум қилаётганида душманнинг станокли пулемёти ҳалакит беради. Шунда 14 гвардия ўқчи дивизия 38 гвардия ўқчи полк бўлинмаси командири Қ.Элмуродов кўлига икки граната олиб, душман тарафга юради ва унинг пулемёт расчётини йўқ қилади. Сўнгра у пулемётни эгаллаб, фашистларнинг ўзига қарата ўт очади. 12 италиялик аскарлар кўлини кўтариб таслим бўлишди. Бу қаҳрамонлиги учун Қ.Элмуродов 1942 йил 2 октябрь куни Қизил Байроқ ордени билан тақдирланди.

1942 йилнинг 24 ноябрдан 25 ноябрга ўтар кечаси эса, Бош Қўмондонлик захирасидаги 426 қирувчи танкка қарши артиллерия полкидан лейтенант Рауф Қаюмов командирлигидаги батарея 219 тепалик атрофида душманнинг пиёда қисмлари бўлган 5

блиндажи ва 2 ДЗОТини яқсон қилди. Бу кечада батарея икки бор фашистларнинг хужумини қайтарди, уларнинг 50 аскарлари йўқ қилинди. Бу жасорати учун катта лейтенант Р.Қаюмов Қизил Юлдуз, II даражали Ватан уруши орденлари билан тақдирланган.

1942 йилнинг 28 декабрида 173 ўқчи дивизия 1313 ўқчи полки 1 ўқчи рота старшинаси, катта сержант Рауф Аҳадов Казак кўрғони тепалигига хужум уюштирилаётганида немис окопига эмаклаб боради ва у ерда 2 фашистни йўқ қилиб, 1 оберейфрейторни асирга олади. Фашистлар иккинчи бор хужум уюштирганда Р.Аҳадов юзга яқин немисни йўқ қилади. Р.Аҳадов ушбу тепаликка биринчи бўлиб, байроқ ўрнатишга муваффақ бўлди. Р.Аҳадов “Жасурлиги учун” медали билан тақдирланади.

Умуман олганда, Сталинград учун жангларда Нарзи Ражабов (1924–1944), Очил Қодиров (1910–1945), Облоқул Узоқов (1922–1955), Ботир Бобоев (1914–1984), Элбой Қорабоев (1917–1989), Ҳаллоқ Аминов (1915–1993), Боис Эргашев (1921–2000), Абдулла Қурбонов (1925–2004) ва бошқа Совет Иттифоқи Қаҳрамонлари иштирок этган. Учала даражадаги Слава ордени билан тақдирланган Мўмин Каримов (1920–1978), Хурмат Ҳусайнов (1920–2002) ва бошқа ўзбекистонликлар ҳам Волга бўйида бўлган жангларда қатнашган[5].

1943 йилнинг 7 ва 8 август кунлари 216 ўқчи дивизия 665 ўқчи полк ўқчи взводи командири Дўстмат Пирматов 195,5 тепалиги учун жангларда ўз взводи билан душман ҳандақига бостириб кириб, гранаталар отди ва бунинг натижасида ўнлаб гитлерчилар ҳалок бўлди. Кичик лейтенант Д.Пирматов ярадор бўлса-да, жангни бошқаришда давом этди ва душманнинг 2 бор хужумини қайтарди. Т.Ниёзматов ва Д.Пирматов Қизил Юлдуз ордени билан тақдирланган.

97 алоҳида моторлаштирилган муҳандислик батальони таркибида жанг қилаётган сержант Самиғ Абдуллаев 63 алоҳида Таман танк бригадаси танклари билан биргаликда Кубан этаклари ва Таман ярим оролини гитлерчилардан тозалашда иштирок этди. 1943 йилнинг 16 сентябрдан 9 октябрь оралигида танклар учун йўл очишда мина майдонларидан жами 2798 та, жумладан, олинмайдиганлардан 39 та, сюрпризлардан 34 та мина зарарсизлантди. Муҳандислик ишларини бажариш жараёнида душманнинг 87 аскар ва офицерлари, 4 ўт очиш нуктаси йўқ қилинди. Ярадор ҳолида сержант С.Абдуллаев кўприкка бориб ёндирилган пиликни топади ва узади. Шу тариқа кўприк портлатилиши олди олиниб, танклар йўлда давом этади.

Госпиталдан ҳали саломатлигини тўлиқ тикламасдан туриб С.Абдуллаев жанг майдонига қайтади. У Жигинское аҳоли пунктига кетаётганида танк колоннаси билан бирга қуршовда қолади. Шунда сержант С.Абдуллаев пулемёт-миномёт ўт очишини ташкил этиб, 4 соатдан ортиқ вақт мобайнида гитлерчиларнинг хужумини қайтаради. У душман ўт очиш нукталарига бориб, гранаталар отиб йўқ қилади. Шу тариқа танкларни қуршовдан чиқишини таъминлаб, уларни миналардан портлашининг олдини олади. Кавказ учун жангларда кўрсатган жасорати учун Самиғ Абдуллаевга 1944 йил 16 майда СССР Олий Совети Президиуми Фармони билан Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвони берилди[6].

Юқорида олимларимиз томонидан “Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон” номли монографиядан фронтда жасорат кўрсатган ўзбекистонлик жангчиларнинг айримларини қаҳрамонликларини келтириб ўтишга ҳаракат қилдик. Бу маълумотлар билан шуни асослаш мумкинки, сиёсий, иқтисодий манфаатлар йўлида давлатларнинг ўзаро қуролли уруши миллионлаб инсонларнинг ўлимига, ногиронлигига, бедарак йўқолишига сабаб бўлди. Уруш даҳшатлари ва асоратлари узоқ йиллар давомида

давлатлар ва халқларнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини ортга суради. Шундай экан, бугун тинчлик ва барқарорлик ҳукм сураётган Ўзбекистонда бу олий неъматни кадрига етиш ва уни абадий сақлаш қанчалар муҳимлигини англашимиз лозим.

Бугун урушнинг азобу укубатларини кўрган кексалар билан суҳбатлашсангиз, ҳозирги тинч-осойишта замонамиз, кун сайин чирой очиб бораётган шахару қишлоқларимиз, ўз ҳаётидан мамнун бўлиб, келажакка ишонч билан интилаётган юртдошларимизни кўриб, яна яшаргандек бўлишини айтади. Бу эса, бугунги фаровон кунлар шукронасидир. Мамлакатимизда амалга оширилаётган ўзгаришлар кишига катта ҳузур ва қувонч бағишлайди. Ана шу неъматларга муносиб бўлиш, тинчлик ва осойишталикни асраб-авайлаш, доим хушёр ва огоҳ бўлиш ҳаммамизнинг бурчимиздир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Шавкат Мирзиёев. Ўзбекистон халқига байрам табриги. 2024 йил 8 май – <https://president.uz/uz/lists/view/7219>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 9 май – Хотира ва кадрлаш кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. 2018 йил 9 май. – <https://president.uz/uz/lists/view/1706>.
3. С.Саидолимов, Ҳ.Бобожонов, С.Пўлатова, Н.Мустафаева, М.Ҳамидова, Н.Маҳкамова, Ш.Юсупов, К.Саъдуллаев, М.Назирова, З.Холбоева, Ш.Раҳимов, М.Нурсаидова, М.Солиев. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон. Монография / Масъул муҳаррирлар: С.Саидолимов, Ҳ.Бобожонов, К.Саъдуллаев – Тошкент: Zamin nashr, 2024. – Б.72-73.
4. С.Саидолимов, Ҳ.Бобожонов, С.Пўлатова, Н.Мустафаева, М.Ҳамидова, Н.Маҳкамова, Ш.Юсупов, К.Саъдуллаев, М.Назирова, З.Холбоева, Ш.Раҳимов, М.Нурсаидова, М.Солиев. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон. Монография / Масъул муҳаррирлар: С.Саидолимов, Ҳ.Бобожонов, К.Саъдуллаев – Тошкент: Zamin nashr, 2024. – Б.80.
5. С.Саидолимов, Ҳ.Бобожонов, С.Пўлатова, Н.Мустафаева, М.Ҳамидова, Н.Маҳкамова, Ш.Юсупов, К.Саъдуллаев, М.Назирова, З.Холбоева, Ш.Раҳимов, М.Нурсаидова, М.Солиев. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон. Монография / Масъул муҳаррирлар: С.Саидолимов, Ҳ.Бобожонов, К.Саъдуллаев – Тошкент: Zamin nashr, 2024. – Б.121-122.
6. С.Саидолимов, Ҳ.Бобожонов, С.Пўлатова, Н.Мустафаева, М.Ҳамидова, Н.Маҳкамова, Ш.Юсупов, К.Саъдуллаев, М.Назирова, З.Холбоева, Ш.Раҳимов, М.Нурсаидова, М.Солиев. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Ўзбекистон. Монография / Масъул муҳаррирлар: С.Саидолимов, Ҳ.Бобожонов, К.Саъдуллаев – Тошкент: Zamin nashr, 2024. – Б.134-135.
7. “Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан қозонилган ғалабага Ўзбекистон халқининг қўшган ҳиссаси” // Илмий – амалий онлайн конференция материаллари 2020 йил 28 апрель. – Тошкент, 2020. – 240 б.